

“GLOBALLASHUV, UNING ALOQA VA MADANIYATGA TA’SIRI “

Bozarboyeva Moxinur Shokir qizi

abdulla qodiriy nomidagi

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o’qitish metodikasi yunalishi

2- bosqich magistrnati

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17321052>

Annotatsiya; Ushbu maqolada globallashuv jarayonining aloqa vositalari va madaniy jarayonlarga ko’rsatgan ta’siri tahlil qilinadi. Zamonaviy texnologiyalar va axborot vositalarining jadal rivojlanishi natijasida dunyo xalqlari o’rtasidagi aloqa kuchayib, madaniy chegaralar tobora noaniq bo’lib bormoqda. Bu holat bir tomondan madaniyatlararo tushunishni rivojlantirsa, boshqa tomondan esa mahalliy madaniy qadriyatlarning yo’qolish xavfini yuzaga keltiradi. Tadqiqot davomida globallashuvning milliy identitetga ta’siri, global media mahsulotlari orqali madaniy me’yorlarning tarqalishi va bu jarayonda yoshlarning roli kabi masalalar yoritilgan.

Kalit so’zlar: global , globallashuv, ma’naviyat, globalizatsiya, iqtisodiyot, fenemon, aloqa , madaniyat . sivilizatsiya , imkoniyat , jarayon , qadriyatlar , raqamlashtirish , madaniy meros, texnologiya , madaniyatlararo muloqot, axborot texnologiyalari, madaniy integratsiya, media va aloqa vositalari, mahalliy madaniyat, g’arb ta’siri.

Annotation: This article analyzes the impact of the globalization process on communication and cultural processes. As a result of the rapid development of modern technologies and information media, communication between the peoples of the world is increasing, and cultural boundaries are becoming increasingly blurred. This situation, on the one hand, develops intercultural understanding, but on the other hand, creates a risk of loss of local cultural values. The study covers issues such as the impact of globalization on national identity, the spread of cultural norms through global media products, and the role of young people in this process.

Key words: globalization, culture, communication, worldwide, moral, economy, relation, civilization , opportunity, process, conviction , heritage, digitally, technology , information technology, local culture, west effect .

Globallashuv butun dunyo miqyosida keng tarqalgan keng tushuncha hisoblanadi. Globallashuv- bu dunyo davlatlari , iqtisodiyotlari, madaniyatlari va odamlarining bir-biri bilan zich , doimiy va o'zaro bog'langan aloqalar orqali integratsiyalashuvi jarayoni. Bu jarayon turli sohalarda namoyon bo'ladi. iqtisodiy , madaniy , siyosiy , huquqiy , ekologik. Globallashuv -murakkab va ko'p

qirrali jarayon bo'lib , u imkoniyatlar bilan birga muammolar ham tug'diradi .Barqaror va adolatli global tizim yaratish uchun milliy siyosat, xalqaro hamkorlik va ijtimoiy himoya hisoblanadi. Globallashuv (lotincha globus -shar ,Yer sayyorasi) -XX asrning ikkinchi yarmi- XXI asr boshida jahon taraqqiyotida shakllangan yangi jarayon hisoblanadi va shu bilan birga , "globallashuv"(lotincha "globusus"-shar , fransuzcha "global"-umumiy, yalpi) bu- xalqaro hamjamiyatning iqtisodiy-siyosiy, madaniy va ayniqsa ,axborot almashinuv sohalaridagi o'zaro aloqa va bog'liqlarning chuqurlashuvi asosidagi yangi , umumjahon global tizimining shakllanishi , tashkil etilishi , amal qilishi va rivojlanishini o'zida aks ettiradigan tushunchadir.¹ Bugungi kunda "Globallashuv" atamasi atrofida kechayotgan bahslarda turlicha munosabatlar kuzatilmoqda . Ayrimlarning fikricha, bu jarayonlarni bo'lajak xalqaro fuqarolik jamiyatining alomati , yangi dunyo va demokratiya davrining boshlanishi deb hisoblaydi. Bugungi kunda dunyoning global jarayonlar qamrovida shiddat bilan o'zgarib borayotganganligi, uning ko'lami , serqirra hayotning barcha sohalarini ham qamrab xayolat va fikrimizga , ruhiyatimizga kirib borayotganligi hech kimga sir emas . Zero , "globallashuv- bu avvalo hayot suratlarining beqiyos darjada tezlashuvi demakdir" Globallashuv ziddiyatli hodisa ekanini hamma qayd etishadi, Demak, bugun insoniyat globallashayotgan dunyoda yashamoqda . XXI asr boshlarigacha u Ulrix Bek nazarda tutgan bosqichni bosib o'tdi . Globallashuv- bizning borlig'imiz. Globallashuv jarayonlarida AQSH iqtisodiyoti , siyosati, madaniy mahsulotlari muhim o'rin tutayotgan bo'lsa , globallashuvni "amerikacha " deb atash jahonda kechayotgns murakkab rang-barang, ichki ziddiyatlarga to'la o'zgarishlarni sodda , jo'n talqin etishga intilishdir² .

Globallashuv jarayoni globallashuv tushunchasiga aniqlik kiritishdan boshlanadi . Bu tushuncha olimlar tomonidan aniq, yagona ta'rif bilan belgilanmagan , bu haqida bir qancha qarashlar bor. Globallashuv - va madaniy aloqalarini birlashtirib bormoqda.Hozirgi kunda globallashuv atamasiga uch xil tasnif mavjud . 1- guruh qarashlarning fikricha , globallashuv bu -kelajak taraqqiyoti manbalari ,barcha uchun osoyishtalik , hamma uchun yagona qoidalar yaratilishi boy va nochor mamlakatlar o'rtasidagi farqni tugatish yo'li, ya'ni kambag'allikni qashoqlikdan qutqarishda o'zlarining rasmiy xukumatlari emas, balki bu mamlakatlarga insonparvarlik maqsadida kirgan turli kompaniyalar yordam beradi. Ikkinchu guruh fikricha globallashuv bu - butun jamiyat va uning iqtisodini evolyutsion o'zgartirishga kafolat bera oluvchi , butun dunyo

¹ "Globallashuv asoslari" Xajiyeva M.S Toshkent Muharrir 2020.

² "Globallashuv asoslari" M.Ro'ziqulova | M. Aminova

mamlakatlari boshqaruvi va tartibini o'zgartirishga qodir dunyodagi eng qudratli kuchlarni birlashuvdir. Bu kuchlar provard oqibatida milliy va xorijiy farqlarni , ichki va tashqi muammolarni yo'q qilib yuboradi . Uchunchi guruh fikricha , globallashuv bu - butunlay afsona u manfaatdorlar tomonidan o'ylab topilgan noreal fikr deb hisoblaydi³ . Globallashuvni yagona ta'rif bilan ifodlab bo'lmaydi , chunki u , o'z mohiyatiga ko'ra ko'plab bir-biri bilan ajralmas aloqadorlikdan bo'lgan hodislarni qamrab olgan. Shuning uchun globallashuv tushunchasini aynan chegaralab ta'riflab bo'lmaydi. Globallashuv tushunchasining ta'rifini birinchi marta 1983-yilda amerikalik olim . Lekin aslida globallashuv insoniyatnioning bir pog'onaga ko'tarilishi , sivilizatsiya jarayonlari demakdir .Globallashuv aslini olganda ham keng qamrovli tushunchadir, uning talqinini turli olimlar turlicha ta'riflaydilar . Globallashayotgan zamonda yashar ekanmiz globallashuvning shiddat bilan kechayotganligini hamda uning ko'p sohalarga ta'siri o'tayotganini ko'rishimiz mumkin. Globallashuv mamlakatlar , iqtisodiyotlar , jamiyatlar va madaniyatlar o'rtasidagi bog'lanish va o'zaro ta'sirning kuchayishi jarayonidir. Globallashuv jarayonida turli xil jarayonlar bo'lib turadi.Aloqa va madaniyatga ta'siri haqida juda ko'p talqinlar mavjud.Hozirgi davr -dunyo g'oyaviy qarama-qarshiliklr murakkab tus olgan , mafkura poligonlari yadro poligonlaridan ham kuchliroq bo'lib borayotgan davrdir .Globallashuv - turli mamlakatlarda jamiyat hayotining iqtisodiy, siyosiy, madaniy , diniy va boshqa sohalarida integratsiya va birlashishning kuchayishi jarayonidir. Bu atama 1983-yilda T.Levitt tomonidan o'zining "Bozorlarning globallashuvi" kitobida globallashuvni transmilliy korporatsiyalar tomonidan ishlab chiqarilgan alohida mahsulotlar bozorlarini birlashtirish jarayoni deb tushunilib , ilmiy muamalaga kiritilgan. O'z mohiyatiga ko'ra , globallashuv - bu madaniy , texnik va boshqa yangiliklarni jalb qilish bilan birga shaxslar , xalqlar, davlatlar ,madaniyatlarning o'zaro bog'liqliklarining chuqurlashishi hamdir.

"Globallashuv" tushunchasi mazmunini ochib ebrishda bu murakkab jarayonning turli jihatlariga e'tibor qaratish orqali ta'riflar berilishi kuzatiladi.Jumladan, U.Bekning fikriga ko'ra , "Globallashuv tashqi jihatdan bir-biridan ajratilmagan , milliy davlatlar ,dinlar ,mintaqalar va qit'alar borligini tan olmaydigan faoliyat va mavjudlikdir.*

G'arblik taniqli olimlardan biri E.Giddensning fikricha, "Globallashuv bir-biridan ancha uzoq masofadagi turli mintaqalarda ro'y berayotgan mahalliy voqea-hodisalarning butunjahon sotsial munosabatlariga

intensifikatsiyalashuvidir".*P.Ratlend esa globallashuvni xalqlar va davlatlar o'rtasidagi aloqalarning umuminsoniy mohiyat kasb etishi, deb izohlaydi. Yana bir taniqli mutaxassislardan biri R.Robertson globallashuvga ta'rif berar ekan, mahalliy ijtimoiy jarayonlar va munosabatlarning global holatga o'tishi, bir-birini to'ldiruvchi, ba'zi holatlarda bir-biri bilan to'qnashuvchi "gomogenezatsiya va geterogenizatsiya" jarayonlari sifatida baholaydi.*

Shuni ta'kidlash joizki, globallashuvning mazmun-mohiyati, uning boshlanishi va sabablari masalalarida olimlar o'rtasida yakdillik yo'q. Bu borada olimlar tomonidan turlicha talqinlar mavjud. Jumladan, K.Zebsbergning globallashuvga bergan sharhiga ko'ra, "o'ziga xos rivojlanish yo'lining torayishi (yoki umuman yo'qolishi), umumiy yo'ldan og'ishdan iloji bo'lmasligi, hukumat yoki jamiyat tomonidan ongli ravishda ma'lum, o'ziga xos taraqqiyot yo'lini tanlash imkoniyatining qisqarishi" demakdir. Ushbu ta'rifda globallashuv jarayonining ko'proq madaniy jihatiga e'tibor qaratilgan.

M.Mixevning qarashiga ko'ra, "globallashuv sharoitida dunyo mamlakatlari va mintaqalarining o'zaro iqtisodiy va siyosiy bog'liqligi mislsiz rivojlanadi va dunyoda yagona huquqiy maydon, iqtisodiy va siyosiy boshqaruv masalasini kun tartibga qo'yish mumkin bo'lib qoladi."⁴

O'zbekistonning Birinchi Prezidenti Islom Karimovning "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch" nomli asarining "Globallashuv jarayoni va ma'naviy tahdidlar" deb nomlangan uchinchi bobida globallashuv fenemoni borasida quyidagi fikrlarni bildirib o'tadi: "Bu jarayon mutlaqo yangicha ma'no-mazmundagi xo'jalik, ijtimoiy-siyosiy, tabiiy-biologik global muhitning shakllanishini va shu bilan birga, mavjud milliy va mintaqaviy muammolarning jahon miqyosidagi muammolarga aylanib borishini ifoda etmoqda."⁵

I.I.Belyayev fikricha, "globallashuv muayyan mamlakatlarga nisbatan genosid quroli bo'lib xizmat qilayotganini ko'rsatadi"⁶. I.A. Karimov ta'kidlaganidek: "globallashuv - bu avvalo hayot sur'atlarining beqiyos darajada tezlashuvi demakdir. Globalizatsiya atamasi bilan globallashuv terminlari yonma yon ko'p sohalarda qo'llaniladi. Globalizatsiya atamasi birinchi bo'lib iqtisodchi olimlar tomonidan 1981-yildan beri qo'llanilib kelingan. 1985-yilga kelib amerikalik sotsiolog R.Robertson "globallashuv" atamasiga tushuncha bergan.⁷ Globallashuv atamasi birinchi bor 1960-yil Giddens tomonidan foydalanilgan. Bu so'zning to'liq ma'nosi konsepsiyasi 1990-yilning yarmida amerikalik olim Charlz

⁴ Giddens A. The Consequences of Modernity -. Cambridge ;Polity Press, 1990 .

⁵ Robertson .R. Globalization : Time-Space and homogeneity – heterogeneity // Global Modernities -London :

⁶

Клаус З .Сцивая лоскутное одеяло...-Proet.Contra . Том4 .-No-4 .Осень, 1999

Михев В.Логика глобализации и интересь России -Proet Contra . Том 4 . N-4 . Осень , 1999

Taz Rassel tomonidan to'liq ochib berilgan . Dastlab amerikalik olim T.Levitt tomonidan 1983- yili "Garvard biznes revyu" jurnalida chop qilgan maqolasida qo'llangan . T.Levitt yirik transmilliy korporatsiyalar ishlab chiqaradigan turli-tuman mahsulot bozorlarining birlashuv jarayonlarini "globallashuv" deb atagan .⁸Globallashuv bu hozirgi vaqtdagi eng dolzarb vazifalardan biri sanaladi va bu butun dunyo miqyosida global ahamiyatdagi mavzu sanaladi. Globallashuv dunyo mamlakatlariga turlicha ta'sir ko'rsatmoqda, bu turli sohalarda namoyon bo'ladi.

Hozirgi kunda dunyo globallashuvning aloqa va madaniyatga ta'siri juda ko'p. Globallashuv – bu har tomonlama aloqa va madaniyatga ta'siri kuchayib bormoqda. Bu globallashuvning asosiy tarkibi bo'lib bormoqda . Globallashuvning kelib chiqishi haqidagi qarashlar doimo munozarali bo'lib kelgan. Tarixchilar bu jarayonni kapitalizmning rivojlanish bosqichlaridan biri deb hisoblaydilar. Iqtisodchilar bu jarayonni moliya bozorlarining transmilliylashuvidan ekanligini ta'kidlab kelishmoqda. Siyosatshunoslar demokratik tashkilotlarning keng tarqalishiga urg'u berishadi. Madaniyatshunoslar globallashuvning namoyon bo'lishini madaniyatning g'arbiylashuvi, jumladan, Amerika iqtisodiy ekspansiyasi bilan bog'lashadi. Globallashuv jarayonlarini tushuntirishda axborot texnologiyalari yondashuvlari mavjud. Siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy-madaniy globallashuv bir-biridan farq qiladi. Mintaqaviylashtirish globallashuv subyekti bo'lib, texnologik va iqtisodiy rivojlanishning jahon qutblarini shakllantirishda kuchli kumulyativ samara beradi. Globallashuvning aloqaga va madaniyatga ta'siri turlichadir.

Globallashuvning aloqaga ta'siri:

1. Tezkor va keng qamrovli aloqa: Globallashuv internet, ijtimoiy tarmoqlar, mobil aloqa vositalari orqali odamlar dunyoning turli burchaklarida bir-biri bilan tez va oson muloqot qilish imkoniyatini yaratdi.
2. Axborot almashinuvi: Dunyo bo'ylab yangiliklar, ilmiy ma'lumotlar, madaniyatlar haqida axborot tez va samarali tarqaladi.
3. Xalqaro biznes va hamkorlik: Kompaniyalar va davlatlar orasidagi aloqa rivojlanib, iqtisodiy va siyosiy munosabatlar mustahkamlanadi.
4. Yangi aloqa texnologiyalari: 5G, sun'iy intellekt, videoqo'ng'iroqlar va boshqa texnologiyalar aloqani yanada samarali qilmoqda.

Madaniyatga ta'siri:

1. Madaniy almashinuv: Turli xalqlar madaniyatlari bir-biriga yaqinlashadi, musiqalar, kinolar, adabiyotlar global maydonda tarqaladi.

2. Madaniy xilma-xillik: Ba'zi hollarda turli madaniyatlar o'ziga xosligini saqlashga harakat qiladi, boshqalar esa bir-birining ta'sirida yangi madaniy shakllar paydo bo'ladi.

3. Madaniyatlarning uyg'unlashuvi: Yangi madaniy tendensiyalar, modalar, hayot tarzi global darajada tarqaladi.

4. Madaniy identitet va milliy qadriyatlarning himoyasi: Ba'zi mamlakatlarda globallashuv madaniy an'analar yo'qolishiga olib kelishi mumkinligi sababli, milliy madaniyatni saqlashga alohida e'tibor qaratiladi.

Globalizatsiya, globallashuv tushunchalari aynan bir xil ma'noni anglatadi. Bugungi kunda globallashuv jarayoni dunyo miqyosida ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va axborot tizimlarining o'zaro bog'lanishini yanada kuchaytirmoqda. Insoniyat taraqqiyotining yangi bosqichi sifatida globallashuv millatlararo aloqalarni mustahkamlab, dunyo xalqlarining hayot tarziga, madaniyatiga va axborot almashinuvi tizimiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, bu jarayon milliy o'ziga xoslikni saqlab qolish masalasini ham dolzarb qilib qo'ymoqda. Globallashuv — bu siyosiy, iqtisodiy, axborot va madaniy sohalarda dunyo mamlakatlarining o'zaro bog'liqlik va ta'sirining kuchayish jarayonidir. Bu hodisa yangi texnologiyalar, internet, transport va xalqaro hamkorlik orqali amalga oshmoqda. Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Bugungi kunda jahon bilan aloqada bo'lmasdan taraqqiyot sari borishning iloji yo'q, ammo bu yo'lda o'zligimizni, milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash zarur."⁹. Globallashuvning aloqa tizimiga ta'siri

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi natijasida insonlar o'rtasidagi muloqot jarayoni tubdan o'zgardi. Internet, ijtimoiy tarmoqlar, mobil aloqa vositalari dunyoning turli nuqtalarini bir-biriga yaqinlashtirdi. Bu esa axborot almashish tezligini oshirdi, masofaviy ta'lim, onlayn savdo va xalqaro hamkorlikni rivojlantirdi. Biroq bu jarayon ayrim hollarda milliy axborot makonining torayishiga, madaniy mustaqillikka tahdid solish xavfini ham yuzaga keltirmoqda. Globallashuvning madaniyatga ta'siri

Madaniyat globallashuvdan eng ko'p ta'sir olayotgan sohalardan biridir. Jahonning turli mintaqalaridagi san'at, moda, turmush tarzi va qadriyatlar aralashib, yangi madaniy ko'rinishlarni vujudga keltirmoqda. Ommaviy madaniyat (mass culture) global tarmoq orqali tez tarqalmoqda, bu esa milliy madaniyatlarning o'ziga xosligini so'ndirish xavfini tug'diradi. I.A. Karimov bu borada shunday degan edi: "Biz jahon madaniyati yutuqlaridan bahramand bo'lishimiz kerak, lekin o'z milliy qadriyatlarimizni yo'qotmasligimiz lozim."¹⁰.

Madaniy integratsiya — bu xalqlar madaniyatlarining o‘zaro boyishidir. Ammo bu jarayon milliy identitet — ya’ni milliy o‘zlikni anglashni susaytirmasligi kerak. Shu ma’noda, O‘zbekistonda olib borilayotgan “Ma’naviyat va ma’rifat” siyosati globallashuvning ijobiy jihatlarini qabul qilgan holda, milliy merosni asrashga qaratilgan.

Globallashuvning ijobiy jihatlari: xalqaro hamkorlikni rivojlantiradi, yangi texnologiyalarni joriy etadi, madaniy muloqotni kengaytiradi. Salbiy jihatlari esa madaniy bir xillik (unifikatsiya) kuchayadi, g‘arb madaniyati ustunlikka ega bo‘ladi, milliy qadriyatlar va tilning nufuzi kamayadi.

Xulosa qilib aytganda, globallashuv jarayoni zamonaviy jamiyat taraqqiyotining ajralmas qismiga aylangan. U aloqa tizimini jadallashtirdi, madaniyatlararo muloqotni kengaytirdi, lekin shu bilan birga milliy o‘zlikni saqlash muammosini ham keltirib chiqardi. Shuning uchun globallashuv sharoitida har bir xalq o‘z milliy madaniyatini asrash, yoshlarni milliy g‘urur va ma’naviy immunitet ruhida tarbiyalash orqali bu jarayonning ijobiy tomonlarini samarali boshqarishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlr ro‘yxati:

1. Xajiyeva M.S . "Globallashuv asoslari". Toshkent Muharrir, 2020.
2. M.Aminova, M.Ro'ziqulova. "Globallashuv asoslari" .Toshkent-2016.
3. R.E.Qilichev. "XXI asr dunyosi va globallshuv" .Buxoro -2024 .
4. Saidov U. “Globallashuv va madaniyatlararo muloqat”. -Toshkent: Akademiya, 2000 .-26-b
5. Robertson .R. "Globalization : Time-Space and homegeneity -heterogeneity // Global Modernities -, London : Sage , 1995 .-P.40
6. Karimov.I.Yuksak ma'naviyat- yengilmas kuch .-T.: Ma'naviyat ,2008 .- B.111
7. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. — Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
8. Клаус З .Сщивая лоскутное одеяло...-Proet.Contra . Том4 .-No-4 .Осень, 1999
9. Михев В.Логика глобализации и интересьс России -Proet Contra . Том 4 . N-4 Осень , 1999
10. Беляев.М.И . “Концепция национальлого государства -Москва :2006

